

CARLOS AGANZO

Letra

ERNESTO MONSALVE

Música

ANSUR

CANTATA EN TRES ACTOS PARA BARÍTONO Y SOPRANO SOLISTAS,
JUGLAR CIEGO, DOS COROS, ÓRGANO Y ORQUESTA SINFÓNICA
SOBRE EL POEMARIO DE 1911 DE DARÍO VELAO

ESTRENO ABSOLUTO

Ilustración: Miguel Díez Lasangre

**LUIS
SANTANA**

Conde Pedro Ansúrez

**MONTSERRAT MARTÍ
CABALLÉ**

Condesa Eylo

JUAN CASADO Y PAULA LANUZA

Juglar

Órgano

CORO DE NIÑOS "CIUDAD DE LEÓN" Y CORO CAPELLA "LAUDA"

ORQUESTA FILARMÓNICA DE VALLADOLID

Director coral: David de la Calle

Director: Ernesto Monsalve

**CATEDRAL DE VALLADOLID,
SÁBADO 11 DE MAYO DE 2019, 20:30 H**

Recogida de pases (general, 2 €; visibilidad reducida, 1 €)

en Casa Revilla (c/ Torrecilla, 5) a partir del 24 de abril. Lunes a viernes, 10-14 h y 18-20 h

Acceso al concierto por entrada principal (c/ Arribas). Apertura de puertas 20:00 h

Pases generales (nave central): puerta central

Pases visibilidad reducida (naves laterales): puertas laterales

**Ayuntamiento de
Valladolid**

**Excmo. Cabildo Metropolitano
CATEDRAL DE VALLADOLID**